

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОТИНА В КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕНИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ БЫСТРОГО ТИПА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА КРЫСАХ

© 2024. В. В. Труш, В. И. Соболев

На половозрелых молодых крысах-самках с помощью электрофизиологических методов изучена эффективность биотина (B_7 , 0,4 мг/кг/сутки, ежедневно, перорально) в компенсации нарушений сократительной функции скелетной мышцы быстрого типа (*m. tibialis anterior*), вызванных введением дексаметазона (ДМ, 0,25 мг/кг, 1 раз в 2 суток, внутривнутрино). Препараты животным опытных групп вводили на протяжении 10 (10ДМ-, 10 B_7 - и 10ДМ+ B_7 -группы), 30 (30ДМ-, 30 B_7 - и 30ДМ+ B_7 -группы) и 60 (60ДМ-, 60 B_7 - и 60ДМ+ B_7 -группы) дней.

Введение B_7 в комплексе с ДМ предотвратило типичные для ДМ-групп повышенную утомляемость мышцы и сниженную ее способность к восстановлению после утомления, уменьшение амплитуды и скорости укорочения при одиночных сокращениях, внешней работы мышцы и абсолютной силы тетанического сокращения. Вместе с тем, для животных 30ДМ+ B_7 - и 60ДМ+ B_7 -групп было характерно типичное как для 30ДМ- и 60ДМ-, так и для 30 B_7 - и 60 B_7 -групп появление функциональных признаков сдвига гистохимического профиля мышцы в окислительную сторону ($p < 0,05$ относительно контроля): уменьшение скорости расслабления (на 26–22 %), при одиночном сокращении, скорости тетанического сокращения (на 26–32 %), степени посттетанической потенциации (на 27–28 %), а также увеличение времени полурасслабления после тетануса (на 43–45 %) и соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (до соотношения 4,5–4,6 : 1 против соотношения 3,6 : 1 у контроля). В то же время, в ДМ+ B_7 -группах ухудшение временных параметров одиночного и тетанического сокращений мышцы имело место на фоне нормальных ее массы, количества активируемых ДЕ и амплитуды одиночных сокращений, тогда как в ДМ-группах оно сочеталось со сниженными относительно контроля значениями этих параметров.

Биотин может рассматриваться как одно из средств для ослабления тяжести неврологических и мышечных расстройств, вызванных длительным введением терапевтических доз глюкокортикоидов.

Ключевые слова: скелетная мышца, дексаметазон, ятрогенный гиперкортицизм, стероидная миопатия, биотин, крысы.

Введение. Несмотря на достаточно хорошую изученность клиники гиперкортицизма, многие аспекты глюкокортикоид-индуцированной миопатии и тем более способы ее компенсации остаются нерешенными.

В качестве рабочей гипотезы в настоящей работе было высказано предположение относительно возможной эффективности относительно безвредного для животного организма витамина B_7 (биотин) в компенсации сократительных нарушений в скелетной мышце (СМ) при стероидной миопатии. Выбор именно биотина был обусловлен следующими установленными его эффектами.

Во-первых, известно, что глюкокортикоиды (ГК) в терапевтических дозах ослабляют секрецию инсулина поджелудочной железой и экспрессию инсулиновых рецепторов в периферических тканях, в том числе скелетных мышечных волокнах (МВ) [1, 2], тогда как биотин стимулирует продукцию инсулина и повышает чувствительность периферических тканей к нему [3, 4].

Во-вторых, в исследованиях некоторых авторов выявлены позитивные эффекты биотина на нервно-мышечный аппарат. В частности, доказано наличие биотинзависимой ацетил-КоА-карбоксилазы в цитозоле скелетных МВ и участие

биотина в регуляции метаболизма глюкозы, аминокислот, свободных жирных кислот и липидов в них [5]. Выявлена способность биотина улучшать биогенез митохондрий, повышать активность митохондриальных комплексов I и II в СМ, уменьшать окислительный стресс в МВ [6].

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение в экспериментах на крысах эффективности терапевтических доз биотина (B_7 , 0,4 мг/кг/сутки) для компенсации негативных эффектов дексаметазона (ДМ, 0,25 мг/кг/ 1 раз в 2-е суток), вводимого на протяжении от 10 до 60 дней, на сократительную функцию скелетной мышцы смешанного типа с преимущественным преобладанием гликолитических волокон (*m. tibial anterior*).

Методика. Все эксперименты выполнены в соответствии с директивой Европейского совета (The European Council Directive 86/609/ЕЕС) по соблюдению этических принципов в работе с лабораторными животными и «Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств» [7]. Эксперименты проводились на половозрелых крысах-самках (исходная масса тела – 195–205 г, виварий Республиканского лабораторного центра санитарно-эпидемиологической службы, г. Донецк), разделенных на 4 группы: контрольную ($n=10$), I опытную ($n=30$, получали дексаметазон, ДМ-группа), II опытную ($n=30$, получали дексаметазон в комплексе с биотином, ДМ+ B_7 -группа) и III опытную ($n=30$, получали биотин, B_7 -группа). Дексаметазон («KRKA», Словения) вводили 1 раз в 2-е суток, внутривентриально в дозе 0,25 мг/кг. Биотин (торговая марка «Медиобиотин» производства фирмы ГмбХ, Германия) вводили в дозе 0,4 мг/кг, ежесуточно, в водном растворе, перорально. Препараты вводили на протяжении 10, 30 и 60 дней. Соответственно животные каждой опытной группы были в последующем разделены на 3 подгруппы в зависимости от количества дней введения препаратов: 10ДМ-, 30ДМ- и 60ДМ-, 10ДМ+ B_7 -, 30ДМ+ B_7 - и 60ДМ+ B_7 -, 10 B_7 -, 30 B_7 - и 60 B_7 -группы. Дозы препаратов для крыс рассчитывали, исходя из умеренных терапевтических их доз для человека (2,5–5 мг/сутки для биотина и 4 мг/сутки для дексаметазона), используя тактику межвидового переноса доз с применением коэффициентов, учитывающих различия в удельной площади поверхности тела, определяющей уровень основного обмена [8].

По окончании периода введения препаратов на наркотизированных животных (тиопентал натрия, 100 мг/кг, внутривентриально) с помощью метода электромиографии и миографии изучали некоторые параметры сократительной функции *m. tibial anterior* в условиях вызванного ее возбуждения и сокращения, которое индуцировали путем раздражения сверхпороговым электрическим током малоберцового нерва при разных режимах его стимуляции с использованием методических подходов, описанных в более ранней нашей работе [9]. В частности, для регистрации сократительных параметров использовали экспериментальную установку, включающую 3 канала: канал электростимулятора (для электрического раздражения малоберцового нерва), электромиографический (для регистрации М-ответов при определении количества активируемых двигательных единиц мышцы) и эргографический (для регистрации механических ответов мышцы).

Канал электростимулятора представлен собственно электростимулятором (построен на основе функционального генератора ICL8038CCDP), оптронной гальванической развязкой и биполярными игольчатыми стальными электродами с межэлектродным расстоянием 1 мм. Электромиографический канал включал отводящие биполярные игольчатые стальные электроды (с межэлектродным расстоянием 1 мм) и электромиографический биоусилитель (на основе измерительного усилителя INA118). Эргометрический канал включал датчик

перемещения (потенциометрический датчик ПТП-1), включенный в измерительный мост Уинстона, и усилитель тока ($k_{\text{усил.}} = 10$).

Все каналы были связаны с регистрирующим устройством – запоминающим цифровым осциллографом Tektronix (TDS2004C).

У наркотизированного животного в области бедра препаровали малоберцовый нерв и на расстоянии 1 см проксимальнее коленного сустава подводили под него раздражающие электроды, в среднюю часть передней большеберцовой мышцы вводили отводящие игольчатые электроды, стопу задней лапки животного крепили зажимом, после чего на уровне большого пальца затягивали лигатуру, соединенную с потенциометрическим датчиком (датчик перемещения).

В процессе острого опыта на разных этапах эксперимента проводили регистрацию определенных электрофизиологических, сократительных и эргометрических параметров сокращения *m. tibialis anterior* при разных режимах ее непрямой электрической стимуляции с применением следующих методических подходов.

Определение количества активируемых ДЕ мышцы. Малоберцовый нерв раздражали в течение 4 с электрическими импульсами постепенно увеличивающегося напряжения (от 0,01 до 2 В) с частотой 10 имп/с. На основании записей М-ответов рассчитывали процентное изменение амплитуды максимального М-ответа относительно амплитуды минимального, по которому судили о приблизительном количестве активируемых ДЕ мышцы (методика Galea V. [10]). Количество активируемых ДЕ определяли дважды: до и после выполнения утомляющей работы мышцей.

Регистрация одиночных сокращений мышцы. Для индукции одиночных сокращений мышцы на малоберцовый нерв наносили сверхпороговые электрические стимулы с частотой 4 имп/с (длительность 150 мкс каждый и сила тока 500 мкА). При сокращениях мышца поднимала груз массой 20 г. На основании полученных записей определяли параметры одиночного сокращения мышцы: амплитуду, латентный период, скорость укорочения и расслабления. Параметры одиночных мышечных сокращений оценивали дважды: до и после выполнения мышцей утомляющей работы.

Регистрация 6-секундных тетанических сокращений мышцы, оценка амплитудных и временных параметров тетанического сокращения, степени посттетанической потенциации. С целью оценки некоторых параметров тетанического сокращения мышцы на малоберцовый нерв в течение 6 с наносили серию импульсов с плавно нарастающей частотой от 4 до 70 имп/с (длительность импульса составляла 100 мкс, сила тока 1000 мкА). Сокращения мышцы при этом записывались дважды: с внешней нагрузкой 20 г и 70 г.

На основании полученных записей определяли максимально достижимую амплитуду тетануса и скорость его развития, а также время полурасслабления мышцы после тетануса. Кроме того, оценивали амплитуды одиночного сокращения до и после развития тетануса, и по их процентному изменению судили о степени посттетанической потенциации.

Моделирование утомляющей работы мышцы, определение ее эргометрических параметров. Утомляющую работу моделировали путем сокращения мышцы в режиме высокочастотного тетануса (70 имп/с, длительность импульсов 0,5 мс и сила тока 1000 мкА) с большой внешней нагрузкой (70 г) до почти полного расслабления мышцы на фоне продолжающейся стимуляции нервно-мышечного аппарата. Работа мышцы до полного утомления продолжалась на протяжении 50–80 с.

На основании полученных записей определяли максимально достижимую амплитуду тетануса и время ее достижения, а также продолжительность удержания амплитуды сокращения на максимально возможном уровне (период максимальной работоспособности) и до момента ее снижения на 50 % относительно максимальной на фоне продолжающейся

электрической стимуляции малоберцового нерва (период субмаксимальной работоспособности). На основании амплитуды тетануса и величины внешней нагрузки рассчитывали внешнюю работу мышцы, а, учитывая максимальную амплитуду тетануса и время ее достижения, – скорость сокращения. На основании скорости сокращения мышцы и величины внешней нагрузки определяли абсолютную силу сокращения.

По окончании острого опыта в условиях глубокого наркоза проводили эвтаназию животных путем введения летальной дозы (300 мг/кг) тиопентала натрия.

Статистическую значимость различий между средними арифметическими величинами сравниваемых групп (при условии сохранения нормального закона распределения, W-тест Шапиро-Уилка) определяли при заданном уровне значимости $p < 0,05$ с помощью двухвыборочного t-теста Стьюдента для выборок с различными дисперсиями и F-статистики.

Результаты и обсуждение. Влияние изолированного и комплексного с биотином введения дексаметазона на эргометрические параметры *m. tibialis anterior*. Изолированное введение ДМ вызывало развитие расстройств сократительной функции мышцы, особенно выраженных спустя 30 дней применения препарата (рис. 1). Так, уже спустя первые 10 дней введения ДМ наблюдалось ухудшение параметров одиночного сокращения мышцы ($p < 0,05$ относительно контроля): уменьшение амплитуды (на 24 %, рис. 1, А), скорости укорочения (на 49 %, рис. 1, Б) и расслабления (на 33 %, рис. 1, В). Эти изменения были типичны и для 30ДМ-группы, а спустя 2-месячный период введения ДМ, несмотря на то, что амплитуда одиночных сокращений нормализовалась, скорость укорочения и расслабления оставались сниженными (на 30 % и 29 %, $p < 0,05$ относительно контроля).

Ухудшение параметров тетанического сокращения мышцы было отмечено только спустя 30 дней введения ДМ при работе мышцы с большой нагрузкой (70 г). У животных 30ДМ-группы отмечалось уменьшение ($p < 0,05$ относительно контроля) амплитуды (на 32 %) и скорости развития (на 39 %) тетануса (рис. 1Г, Д), внешней работы мышцы (на 34 %, рис. 1Е) и абсолютной силы тетанического ее сокращения (на 64 %, рис. 1, Ж). По окончании 2-месячного периода применения ДМ амплитуда, скорость тетанического сокращения и внешняя работа мышцы нормализовывались, тогда как абсолютная сила тетанического сокращения оставалась сниженной (на 32 %, $p < 0,05$ относительно контроля).

Таким образом, несмотря на нормализацию спустя 60 дней введения ДМ амплитуды одиночного и амплитуды и скорости тетанического сокращений мышцы, скорость укорочения и расслабления при одиночном сокращении, а также абсолютная сила тетанического сокращения при работе мышцы с большой внешней нагрузкой (70 г) оставались сниженными.

Введение биотина в комплексе с ДМ модулировало характер изменения эргометрических параметров мышцы, в сравнении с изолированным применением ДМ. Во-первых, в случае комплексного введения ДМ с биотином не наблюдалось типичного для ДМ-групп значимого относительно контроля снижения амплитуды и скорости укорочения при одиночных сокращениях (рис. 1, А, Б).

Во-вторых, при комплексном применении ДМ+В₇, на начальных этапах введения пары препаратов (спустя первые 10 дней введения), не наблюдалось типичного для 10ДМ-группы уменьшения скорости расслабления при одиночном сокращении, но по мере дальнейшего введения ДМ+В₇, спустя 30 и 60 дней применения препаратов, отмечалось уменьшение данного параметра (на 26–22 %, $p < 0,05$ относительно контроля), что было характерно и спустя 30–60 дней изолированного применения биотина (рис. 1, В). Однако, степень уменьшения скорости расслабления в 30ДМ+В₇-группе оказалась существенно меньше таковой в 30ДМ-группе ($p < 0,05$).

Рис. 1. Средние значения эргометрических параметров *m. tibialis anterior* животных контрольной группы и крыс, получавших ДМ и биотин изолированно и в комплексе на протяжении от 10 до 60 дней. А–В – средние значения параметров одиночного сокращения мышцы, Г–З – средние значения параметров тетанического сокращения мышцы. * – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно соответствующих значений контрольной группы

В-третьих, биотин, вводимый в комплексе с ДМ, предотвратил уменьшение амплитуды тетануса при внешней нагрузке 70 г, типичное для 30ДМ-группы, в связи с чем этот параметр в 30ДМ+В₇-группе превышал таковой в 30ДМ-группе (на 37 %, $p < 0,05$, рис. 1, Г). Вместе с тем, у животных 30ДМ+В₇-группы наблюдалось уменьшение скорости развития тетануса (на 20 %, $p < 0,05$ относительно контроля) при внешней нагрузке 70 г, сохранявшееся и по окончании 2-месячного периода введения пары препаратов (рис. 1, Д). В то же время, если в 30ДМ-группе это уменьшение скорости развития тетануса было обусловлено существенным снижением амплитуды тетанического сокращения относительно контроля, то в 30ДМ+В₇-группе оно отмечалось на фоне нормальной амплитуды тетануса (рис. 1, Г) и было обусловлено удлинением времени развития тетануса. Подобная картина наблюдалась и спустя 30–60 дней изолированного применения биотина (рис. 1, Г–Д).

В то же время, все эти изменения в ДМ+В₇-группах регистрировались на фоне нормальной амплитуды одиночных сокращений (рис. 1, А), массы мышцы и количества активируемых ДЕ (рис. 2), тогда как в ДМ-группах они сочетались с уменьшенной амплитудой одиночного сокращения мышцы, ее массой и количеством активируемых ДЕ. Эти факты дают основание полагать, что в основе изменения параметров одиночного и тетанического сокращения мышцы животных ДМ+В₇-групп лежит увеличение под действием биотина доли медленных МВ, задействованных в сокращении, вследствие трансформации части быстрых МВ в медленные. Основными же причинами изменения параметров одиночного и тетанического сокращения в ДМ-группах, по-видимому, являются дистрофические изменения части гликолитических МВ под действием ДМ и обусловленное этим увеличение удельной доли медленных МВ, задействованных в сокращении, на фоне уменьшения общего количества МВ, участвующих в механическом ответе мышцы. С целью проверки высказанного предположения относительно увеличения удельной доли медленных МВ в мышце животных, получавших ДМ и В₇ изолированно и в комплексе, на следующем этапе работы мы сочли необходимым оценить функциональные параметры, характеризующие гистохимический профиль мышцы.

Влияние изолированного и комплексного с биотином введения дексаметазона на функциональные параметры, характеризующие профиль m. tibialis anterior. Для мышцы животных всех ДМ-групп были характерны функциональные признаки сдвига ее профиля в окислительную сторону: уменьшение ($p < 0,05$ в сравнении с контролем) скорости расслабления при одиночном сокращении (на 29–56 %, рис. 1В), удлинение периода полурасслабления после тетануса (на 40–67 %), уменьшение степени посттетанического потенцирования (на 38–55 %) на фоне увеличения соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (до соотношения 4,8 : 1 против 3,6 : 1 у контроля, рис. 3). В связи с тем, что признаки сдвига профиля мышцы в окислительную сторону у животных ДМ-групп сочетались с уменьшением ($p < 0,05$ относительно контроля) ее массы (у крыс всех ДМ-групп, рис. 2, А), количества активируемых ДЕ (у животных 30ДМ- и 60ДМ-групп, рис. 2, Б), ухудшением параметров одиночного и тетанического сокращений, особенно выраженным в 30ДМ-группе (рис. 1), наиболее вероятной их причиной служили дистрофические изменения быстрых гликолитических МВ под действием синтетического ГК.

В случае комплексного применения ДМ с биотином, аналогично всем ДМ-группам, у крыс 30ДМ+В₇- и 60ДМ+В₇-групп также наблюдалось уменьшение, в сравнении с контролем ($p < 0,05$), степени посттетанической потенциации мышцы (на 27–28 %), удлинение времени полурасслабления после тетануса (на 43–45 %) и увеличение соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (до соотношения 4,5–4,6 : 1 против соотношения 3,6 : 1 у контроля), типичные и для 30В₇- и 60В₇-групп (рис. 3).

Влияние изолированного и комплексного с биотином введения дексаметазона на утомляемость мышцы и скорость ее восстановления после утомления. Длительное применение ДМ обуславливало большую утомляемость и меньшую, в сравнении с контролем, способность мышцы к восстановлению после утомляющей работы. В пользу этого свидетельствуют следующие факты. Во-первых, укорочение ($p < 0,05$ относительно контроля) периода максимальной работоспособности мышцы (на 29–31 %) при выполнении ею утомляющей работы, типичное для 30ДМ- и 60ДМ-групп (рис. 13).

Рис. 2. Средние значения массы (А) и количества активируемых ДЕ (Б) *m. tibialis anterior* животных контрольной группы и крыс, получавших ДМ и биотин изолированно и в комплексе на протяжении от 10 до 60 дней. * – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно соответствующих значений контрольной группы

Рис. 3. Средние значения функциональных параметров, отражающих гистохимический профиль *m. tibialis anterior* животных контрольной группы и крыс, получавших ДМ и биотин изолированно и в комплексе на протяжении от 10 до 60 дней. * – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно соответствующих значений контрольной группы

Во-вторых, отмеченные во всех ДМ-группах более выраженные, в сравнении с контролем ($p < 0,05$), ухудшение параметров одиночных сокращений (рис. 4, А–В) и уменьшение количества активируемых ДЕ мышцы (рис. 4, Г) после выполнения утомляющей работы.

Рис. 4. Средние значения степени изменения (в % относительно исходной) параметров одиночного сокращения (А–В) и количества активируемых ДЕ (Г) *m. tibialis anterior* после выполнения утомляющей работы животных контрольной группы и крыс, получавших ДМ и биотин изолированно и в комплексе на протяжении от 10 до 60 дней. • – изменение значения параметра после утомляющей работы статистически значимо ($p < 0,05$) относительно соответствующего исходного значения, ° – степень изменения параметра статистически значимо ($p < 0,05$) отличается от таковой в контрольной группе

Для ДМ+В₇-групп не было характерно типичного для контроля и гораздо более выраженного в ДМ-группах ухудшения параметров одиночного сокращения мышцы после утомляющей работы, в сравнении с исходным уровнем (рис. 4, А–В). Количество активируемых ДЕ после утомляющей работы в ДМ+В₇-группах уменьшалось аналогично степени этого уменьшения у контроля (рис. 4, Г). В то же время, для мышцы животных 30ДМ+В₇- и 60ДМ+В₇-групп не было характерно типичного для 30ДМ- и 60ДМ-групп укорочения периода максимальной работоспособности мышцы, напротив, отмечалось его удлинение относительно контроля (на 48–92 %, $p < 0,05$), характерное и спустя 30–60 дней изолированного применения В₇ (рис. 13). Отмеченные изменения работоспособности мышцы у животных 30ДМ+В₇- и 60ДМ+В₇-групп еще раз подтверждают возможность увеличения доли медленных МВ в исследуемой передней большеберцовой мышце под действием биотина, что и обусловило некоторое

снижение относительно контроля скоростных параметров тетанического сокращения мышцы, но повысило ее устойчивость к утомлению.

Литературные данные относительно способности биотина повышать работоспособность мышцы и ее устойчивость к утомлению не однозначны. С одной стороны, в литературе имеются сведения [3, 11] относительно способности биотина улучшать энергообеспечение МВ и активность митохондриальных ферментов в них, что должно обуславливать повышение устойчивости мышцы к утомлению. С другой стороны, в исследованиях некоторых авторов [12, 13] установлено, что сам по себе биотин не повышает физическую работоспособность, но в комплексе с тиамином или карнитином увеличивает работоспособность высокой и субмаксимальной интенсивности.

Таким образом, несмотря на некоторые сходные черты изменения скоростных параметров тетанического сокращения мышцы у животных, длительно получавших ДМ изолированно или в комплексе с биотином, причины этих изменений были разными. У животных 30ДМ- и 60ДМ-групп ухудшение временных параметров одиночного и тетанического сокращений мышцы сочеталось с ухудшением ее устойчивости к утомлению, укорочением периода максимальной работоспособности, уменьшением массы мышцы и количества активизируемых ДЕ, что косвенно свидетельствует в пользу энергодефицита в МВ и дистрофических их изменений, особенно МВ гликолитического типа, предопределивших увеличение удельной доли медленных МВ, задействованных в сокращении, на фоне уменьшения общего количества МВ, участвующих в механическом ответе. В 30ДМ+В₇- и 60ДМ+В₇-группах некоторое снижение относительно контроля скоростных параметров тетанического сокращения мышцы имело место на фоне удлиненного периода максимальной ее работоспособности, нормальных ее силы, массы и количества активизируемых ДЕ, что еще раз подтверждает справедливость высказанного нами ранее предположения относительно перепрофилирования под влиянием длительно вводимого В₇ части быстрых МВ в медленные.

Вопрос, касающийся влияния биотина на гистохимический профиль мышцы мало изучен, но в литературе имеются сведения относительно способности биотина активировать цитозольную гуанилатциклазу и, как следствие, повышать уровень цГМФ в цитоплазме клеток различных тканей [14, 15]. В то же время, исследованиями других специалистов установлено, что активированная гуанилатциклаза участвует в регуляции экспрессии тяжелых цепей миозина медленного типа (ТЦМ 1β), способствуя стабилизации медленного профиля МВ [16].

Таким образом, биотин оказался весьма эффективным средством в компенсации миопатических изменений, вызванных длительным введением ДМ, но обусловил некоторое уменьшение скоростных параметров сокращения мышцы. В предыдущей нашей работе [17] показана эффективность биотина в компенсации электрофизиологических проявлений стероидной миопатии в экспериментах на крысах. Учитывая литературные данные относительно возможных неврологических и мышечных нарушений при дефиците биотина [18], его способность увеличивать поглощение глюкозы МВ [3] и уменьшать степень гипергликемии и гиперлипемии [19], усиливать синтез белков в тканях [20], а также улучшать метаболизм холестерина тканями и предупреждать развитие атеросклероза [21], улучшать митохондриальный биогенез и повышать активность митохондриальных ферментов [22], ослаблять окислительный стресс в МВ [22], способствовать увеличению мышечной массы [23], а также сведения относительно возможного дефицита биотина в организме при ГК-терапии [24], представляется вполне обоснованным введение биотина в умеренных терапевтических дозах для компенсации его возможного дефицита, гипергликемии и гиперхолестеринемии, сопровождающих

гиперкортицизм, а также для ослабления тяжести неврологических и мышечных расстройств, вызванных длительным введением терапевтических доз ГК.

Выводы

1. Введение В₇ в комплексе с ДМ предотвратило типичное для 30ДМ-группы уменьшение амплитуды и скорости укорочения при одиночных сокращениях мышцы. Вместе с тем, для животных 30ДМ+В₇- и 60ДМ+В₇-групп было характерно типичное как для 30ДМ- и 60ДМ-, так и для 30В₇- и 60В₇-групп появление функциональных признаков сдвига гистохимического профиля мышцы в окислительную сторону ($p < 0,05$ относительно контроля): уменьшение скорости расслабления (на 26–22 %,) при одиночном сокращении, снижение степени посттетанической потенциации (на 27–28 %), увеличение времени полурасслабления после тетануса (на 43–45 %) и соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (до соотношения 4,5–4,6 : 1 против соотношения 3,6 : 1 у контроля).

2. При комплексном введении ДМ и биотина не наблюдалось типичного для 30ДМ-группы снижения внешней работы мышцы, амплитуды тетанического ее сокращения и абсолютной его силы (при работе с нагрузкой 70 г), однако его скорость в 30ДМ+В₇- и 60ДМ+В₇-группах оказалась сниженной (на 26–32 %, $p < 0,05$ относительно контроля), что было характерно и при длительном изолированном применении ДМ и биотина, но при этом в 30ДМ+В₇-группе носило менее выраженный характер, чем в 30ДМ-группе ($p < 0,05$).

3. Применение биотина в комплексе с ДМ предотвратило более высокую утомляемость мышцы и сниженную ее способность к восстановлению после утомления, типичную для ДМ-групп. Более того, продолжительность максимальной работоспособности мышцы при тетанусе у животных 30ДМ+В₇- 60ДМ+В₇-, 30В₇- и 60В₇-групп значительно превышала уровень контроля (на 43–92 %, $p < 0,05$), что указывает в пользу повышения устойчивости мышцы к утомлению.

4. Несмотря на некоторые сходные черты изменения параметров одиночного и тетанического сокращений мышцы животных ДМ- и ДМ+В₇-групп, причины этих изменений были разные. В ДМ+В₇-группах ухудшение временных параметров одиночного и тетанического сокращений мышцы имело место на фоне нормальных ее массы, количества активируемых ДЕ и амплитуды одиночных сокращений, тогда как в ДМ-группах оно сочеталось со сниженными относительно контроля значениями этих параметров.

5. Биотин оказался эффективным средством в компенсации нарушений сократительной функции скелетной мышцы быстрого типа, вызванных длительным введением ДМ, но обусловил некоторое уменьшение скоростных параметров сокращения мышцы, которое, вероятнее всего, достигалось за счет перепрофилирования части быстрых МВ в медленные, более устойчивые к катаболическому действию ГК. В связи с этим биотин может рассматриваться как одно из средств для ослабления тяжести неврологических и мышечных расстройств, вызванных длительным введением терапевтических доз ГК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комердус И.В., Будул Н.А., Чеканова А.В. Системное действие глюкокортикоидных препаратов: в помощь врачу общей практики (обзор литературы) // Российский медицинский журнал. – 2017. – № 1. – С. 45-48.
2. Parekh S., Anania F.A. Abnormal lipid and glucose metabolism in obesity: implications for nonalcoholic fatty liver disease // Gastroenterology. – 2007. – Vol. 132, No 6. – P. 2191-2207.
3. Kouzi S.A., Yang S., Nuzum D.S., Dirks-Naylor A.J. Natural supplements for improving insulin sensitivity and glucose uptake in skeletal muscle // Front. Biosci. – 2015. – Vol. 7. – P. 94-106.

4. Lazo de la Vega-Monroy M.L., Larrieta E., German M.S., Baez-Saldana A., Fernandez-Mejia C. Effects of biotin supplementation in the diet on insulin secretion, islet gene expression, glucose homeostasis and beta-cell proportion // *J. Nutr. Biochem.* – 2013. – Vol. 24, No 1. – P. 169-177.
5. Trumble G.E., Smith M.A., Winder W.W. Purification and characterization of rat skeletal muscle acetyl-CoA carboxylase // *Eur. J. Biochem.* – 1995. – Vol. 231, No 1. – P. 192-198.
6. Sun M., Qian F., Shen W., Tian C., Hao J., Sun L., Liu J. Mitochondrial nutrients stimulate performance and mitochondrial biogenesis in exhaustively exercised rats // *Scand. J. Med. Sci. Sports.* – 2012. – Vol. 22, No 6. – P. 764-775.
7. Миронова А.Н., Бунатян Н.Д. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. – М.: Минздрав РФ, ЗАО «Гриф и К», 2012. – 944 с.
8. Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. М.: Медицина, 2005. 832 с.
9. Труш В.В., Соболев В.И. Эффективность альфакальцидола в компенсации нарушений сократительной функции скелетной мышцы при дексаметазоновом гиперкортицизме в экспериментах на крысах // *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Биология. Химия.* – 2020. – Т. 6 (72), №4. – С. 151-165.
10. Galea V., De Bruin H., Cavasin R., McComas A.J. The number and relative size of motor unites estimated by computer // *Muscle and Nerve.* – 1991. – Vol. 14. – P. 1123-1130.
11. Shen W, Hao J, Tian C, Ren J, Yang L, Li X, Luo C, Cotma CW, Liu J. A combination of nutriments improves mitochondrial biogenesis and function in skeletal muscle of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats // *PLoS One.* – 2008. – Vol. 3, No 6. – P. e2328.
12. Бровкина И.Л., Ананьев Р.В., Прокопенко Л.Г. Влияние энергизирующих и антиоксидантных витаминов на эргомодулирующие эффекты умеренно высокой внешней температуры // *Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье».* – 2016. – № 2. – С. 50-54.
13. Ананьев Р.В., Бровкина И.Л., Прокопенко Л.Г., Прокопенко Н.Я. Эргопротекторное действие витаминов при токсическом поражении печени // *Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье».* – 2017. – № 2. – С. 74-80.
14. McCarty M.F., DiNicolantonio J.J. Neuroprotective potential of high-dose biotin // *Medical hypotheses.* – 2017. – Vol. 109. – P. 145-149.
15. Vilches-Flores A., Tovar A.R., Marin-Hernandez A., Rojas-Ochoa A., Fernandez-Mejia C. Biotin increases glucokinase expression via soluble guanylate cyclase/protein kinase G, adenosine triphosphate production and autocrine action of insulin in pancreatic rat islets // *J. Nutr. Biochem.* – 2010. – Vol. 21, No 7. – P. 606-612.
16. Ломоносова Ю.Н., Каламкаров Г.Р., Бугрова А.Е., Шевченко Т.Ф., Карташкина Н.Л., Лысенко Е.А., Швец В.И., Немировская Т.Л. Защитное действие L-аргинина на белки m. soleus при функциональной разгрузке мышцы // *Биохимия.* – 2011. – Т. 76, вып. 5. – С. 701-712.
17. Труш В.В., В.И. Соболев, Попов М.Н. Модуляция биотином некоторых электрофизиологических проявлений стероидной миопатии в модельных экспериментах на животных // *Экспериментальная и клиническая фармакология.* – 2024. – Т. 87, № 7. – С. 15-24.
18. Said H.M. Biotin: biochemical, physiological and clinical aspects // *Subcell Biochem.* – 2012. – Vol. 56. – P. 1-19.
19. Riveron-Negrete L., Fernandez-Mejia C. Pharmacological Effects of Biotin in Animals // *Mini. Rev. Med. Chem.* – 2017. – Vol. 17, No 6. – P. 529-540.
20. He L., Hamm J.A., Reddy A., Sams D., Peliciari-Garcia R.A., McGinnis G.R., Bailey S.M., Chow C.W., Rowe G.C., Chatham J.C., Young M.E. Biotinylation: a novel posttranslational modification linking cell autonomous circadian clocks with metabolism // *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* – 2016. – Vol. 310, No 11. – P. H1520- H1532.
21. Tong L. Acetyl-coenzyme A carboxylase: crucial metabolic enzyme and attractive target for drug discovery // *Cell Mol. Life Sci.* – 2005. – Vol. 62, No 16. – P. 1784-1803.
22. Hao J., Shen W., Sun L., Long J., Sharman E., Shi X., Liu J. Mitochondrial dysfunction in the liver of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats: improvement by a combination of nutrients // *Br. J. Nutr.* – 2011. – V. 106, No 5. – P. 648-655.
23. Алексеев В.А. Использование В-витаминных препаратов в кормлении молодняка свиней // *Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.* – 2014. – №3 (27). – С. 89-91.
24. Rathman S.C., Lewis B., McMahon R.J. Acute glucocorticoid treatment increases urinary biotin excretion and serum biotin // *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.* – 2002. – Vol. 282, No 3. – P. E643-E649.

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

EFFICIENCY OF BIOTIN IN COMPENSATION OF DISORDERS OF CONTRACTILE FUNCTION OF FAST-TYPE SKELETAL MUSCLE IN EXPERIMENTS ON RATS

V.V. Trush, V.I. Sobolev

The effectiveness of biotin (B₇, 0.4 mg/kg/day, daily, orally) in compensating of skeletal muscle contractile dysfunction with predominantly glycolytic muscle fibers (*m. tibialis anterior*) caused by dexamethasone (DM, 0.25 mg/kg, once every 2 days, intraperitoneally) was studied in adult sex-mature female rats using electrophysiological methods. The medicines were administered to animals of the experimental groups for 10 (10DM-, 10B₇-, and 10DM+B₇-groups), 30 (30DM-, 30B₇-, and 30DM+B₇-groups), and 60 (60DM-, 60B₇-, and 60DM+B₇-groups) days. The administration of B₇ in combination with DM prevented the increased muscle fatigue and reduced ability to recover from fatigue, a decrease in the amplitude and speed of shortening during single contractions, external muscle work, and the absolute strength of tetanic contraction typical of DM-groups. At the same time, for animals of the 30DM+B₇- and 60DM+B₇-groups, the appearance of functional signs of a shift in the histochemical profile of the muscle toward the oxidative side was typical for both the 30DM- and 60DM- and the 30B₇- and 60B₇-groups ($p < 0.05$ relative to the control): a decrease in the relaxation rate (by 26–22 %) during a single contraction, the rate of tetanic contraction (by 26–32 %), the degree of post-tetanic potentiation (by 27–28 %) and an increase in the relaxation time after tetanus (by 43–45 %) and the relation between the amplitude of tetanus and a single contraction (up to a relation of 4.5–4.6 : 1 versus a relation of 3.6 : 1 in the control). At the same time, in the DM+B₇-groups, the deterioration of the time parameters of single and tetanic muscle contractions took place against the background of normal muscle mass, the number of activated motor units and the amplitude of single contractions, while in the DM-groups it was combined with reduced values of these parameters relative to the control.

Biotin can be considered as one of the means for reducing the severity of neurological and muscle disorders caused by long-term administration of therapeutic doses of glucocorticoids.

Key words: skeletal muscle, dexamethasone, iatrogenic hypercortisolism, steroid myopathy, biotin, rats.

Труш Вера Владимировна

доктор биологических наук, доцент,
заведующая кафедрой физиологии и биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ver.trush@yandex.ru

Trush Vera Vladimirovna

Doctor of Biological Sciences, Docent,
Head of the Department of Physiology and Biophysics
of FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: ver.trush@yandex.ru

Соболев Валерий Иванович

доктор биологических наук, профессор,
профессор кафедры здоровья и реабилитации
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», г. Ялта, Крым, РФ.
E-mail: v.sobolev@mail.ru

Sobolev Valery Ivanovich

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor of the Department of Health and
Rehabilitation of FSAEI HE «V.I. Vernadsky Crimean
Federal University», Yalta, Crimea, RF.
E-mail: v.sobolev@mail.ru